

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS OKRUŽNE PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU ISSN 0352-4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IURO DEOSQUE
OMNES ITEMQUE DEAS TESTES FACIO ME
HOC IUSIURANDUM ET HANC CONTESTA-
TIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO MEO INTE-
GRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM, HIGI-
JOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I POZIVAM ZA
SVEDOKE SVE BOGOVE I BOGINJE, DA ČU OVU
ZAKLETUV I OVO PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM
MOĆIMA I SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Milorad Pavlović

Urednici:

**Saša Grgov
Zoran Anđelković
Vladimir Marković
Miomir Prokopović.**

Uređivački odbor:

**Dragan Stanković,
Dragan Jovanović,
Radomir Mitić,
Jasmina Zdravković,
Tomislav Tasić,
Irena Ignjatović,
Suzana B. Mitić,
Svetislav Krstić,
Zoran Janković,
Sekula Mitić,
Nenad Zdravković,
Goran Mladenov.**

Redakcijski kolegijum:

**Dragan Krasić (Niš)
Dragan Zdravković (Beograd)
Slobodan Obradović (Kragujevac)
Dušan Jovanović (Novi Sad)
Dušan Mitrović (Beograd)
Milan Višnjic (Niš)
Milenko Uglješić (Beograd)
Stojanka Arsić (Niš)
Milorad Mitković (Niš)
Miodrag Damjanović (Niš)
Radmilo Janković (Niš)
Sanja Mitrović (Beograd)
Stojan Radić (Niš)
Desimir Mladenović (Niš)
Željko Miković (Beograd)
Jovica Hadži-Đokić (Beograd)
Sanja Milenković (Zemun)
Jovan Nedović (Niš)
Lana Mačukanović-Golubović (Niš)
Boris Kamenov (Niš)
Svetozar Krstić (Beograd)
Svetozar Damjanović (Beograd)
Vlada Kostić (Beograd)
Ivan Stefanović (Niš)
Dejan Petrović (Kragujevac).**

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Štampa: SVEN - Niš
Tiraž: 300

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine

ADRESA UREDNIŠTVA: Leskovac, Svetozara Markovića 116

www.sld-leskovac.com

E-mail: sldle@ptt.rs i sldle@open.telekom.rs

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADovi

ORIGINAL ARTICLES

1. Dileme i problemi u lečenju preloma potkolenice

Dilemmas and problems in the treatment of fracture of the tibia

Desimir S. Mladenović, M. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković, R. Babić

7. Otvoreni prelomi tibije u sklopu politraume

Open fractures of the tibia within the politrauma

Marko D. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, K. Kutlešić, Z. Anđelković, Z. Todorović, V. Srećković

12. Operativno lečenje visokoenergetskih platotibijalnih depresionih preloma aparatom po Ilizarovu

Operative treatment of high-energy platotibial depression fractures by the apparatus of Ilizarov

Ivica Lalić, M. Mladenović, D. Mladenović

24. Unutrašnja fiksacija pločom dijafizarnih preloma potkolenice

Internal fixation by a plate of diaphragic fractures of the lower leg

Zoran Anđelković, M. Mladenović, D. Mladenović, Z. Todorović

29. Naša iskustva u lečenju preloma distalne tibije korišćenjem LCP ploče - prikaz slučaja

Our experience in the treatment of distal tibial fractures using LCP plates - a case report

Zoran D. Todorović, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, Z. Anđelković

33. Segmentni prelomi tibije lečeni metodom spoljne fiksacije

Segmentary fractures of the tibia treated with the method of external fixation

Katarina Č. Kutlešić, M. Mladenović, D. Mladenović, I. Lalić, V. Srećković

37. Osteosinteza preloma potkolenice intramedularnim klinom

Osteosynthesis of the femoral fracture with an intramedullary wedge

Vladimir Srećković, M. Mladenović, D. Mladenović

42. Radiološko-klinička razmatranja fraktura kostiju potkolenice

Radiological-clinical considerations of femur bone fractures

Rade R. Babić, M. Mladenović, D. Mladenović, K. Kutlešić, D. Pavlović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

OTVORENI PRELOMI TIBIJE U SKLOPU POLITRAUME

Marko D. Mladenović¹, D. Mladenović^{1,2}, I. Lalić^{4,5},
K. Kutlešić¹, Z. Todorović³, V. Srečković⁶

¹ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Niš

² Medicinski fakultet Univerziteta, Niš

³ Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Opšta bolnica, Leskovac

⁴ Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

⁵ Medicinski fakultet Univerziteta, Novi Sad

⁶ Odeljenje za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Bolnica, Valjevo

SAŽETAK

U radu prikazujemo seriju od 23 ispitanika koji su imali otvoreni prelom potkolenice u sklopu politraume. Opšte stanje na prijemu smo procenjivali pomoću bodovnih sistema (ISS, TS) i tako određivali prvenstvo u zbrinjavanju politraumatizovanih i poštovali princip kontrole štete.

Rezultate lečenja smo procenjivali po modifikovanom sistemu Karlstrom-Olerud. Oni su zavisili od stepena povrede mekog i koštanog tkiva, kao i od udruženih povreda u sklopu politraume.

U diskusiji se osvrćemo na principe lečenja otvorenih preloma tibije, na indikacije za amputaciju potkolenice kao i način i mogućnosti lečenja sekvela (septična pseudoartritoza, skraćenje i deformitet noge).

Ključne reči: otvoreni prelom, tibija, spoljna fiksacija, infekcija.

SUMMARY

In the paper we present a series of 23 subjects who had an open fracture of the lower leg under the polytrauma. We assessed the general condition of the reception with the score systems (ISS, TS) and thus determined the priority in the care of the politraumatized and respected the principle of damage control.

The results of the treatment were evaluated according to the modified Karlstrom - Olerud system. They depended on the degree of injuries of soft and bone tissue, as well as from joint injuries within the polytrauma.

In the discussion we look at the principles of treatment of open fractures of tibia, indications for amputation of the lower leg as well as the way and possibilities of treatment of the sequela (septic pseudoarthrosis, shortening and deformity of the leg).

Key words: open fracture, tibia, external fixation, infection

UVOD

Otvoreni prelomi potkolenice su česte povrede u traumatologiji, a definišu se kao prelomi tibije koji komuniciraju sa spoljašnjom sredinom, te prelome prati oštećenje kože i kontaminacija koštanog tkiva. Rezultat su dejstva traume visoke energije i u sklopu politraume često su udružene sa povredama drugih segmenata i sistema. Najčešće su udružene sa povredama glave, grudnog koša, abdomena, karlice i urogenitalnog sistema.

Politrauma je danas česta, posebno u saobraćaju, i kao takva predstavlja visoki rizik smrtnosti. Problem multiple traume je večna briga traumatologa.

Još uvek se traga za algoritmom efektivnog tretmana ovih teških i prognostički neizvesnih povreda. Danas postoji standardni protokol restitucije (standard resuscitation protocols – Advanced Trauma Life Support - ATLS) koji uključuje permanentnu kontrolu disajnih puteva i vratne kičme, dobru ventilaciju i cirkulaciju. Ovim postupkom smrtnost se smanjuje i do 30%.^{1,2}

U sklopu politraume, otvoreni prelomi potkolenice ne predstavljaju vodeću povredu – povredu koja će ugroziti život, pa njihovo zbrinjavanje može biti i odloženo.³⁻⁵ Mnogi autori pak, predlažu anatomsku repoziciju i fiksaciju koštanih fragmanata u roku od 24h kao i rano zbrinjavanje kožnog omotača.⁶⁻⁹ Anatomsko lečenje otvorenih preloma ima za cilj da spreči infekciju, rekonstruiše defekt mekih tkiva i obezbedi koštano sa-

Adresa autora: dr Marko D. Mladenović, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u Nišu.

E-mail: mladenovicdmarko@gmail.com

niranje. U tom cilju koriste se antibiotici širokog spektra, antibiotici impregnirani u polimetil metakrilat perle, obilno i često ispiranje rane kao i stabilizacija preloma.

Cilj ovog istraživanja je procena rezultata lečenja otvorenih preloma potkolenice u sklopu politraume.

MATERIJAL I METODE RADA

Pacijenti koji su prikazani u ovoj studiji lečeni su i praćeni u Ortopedsko traumatološkoj klinici u Nišu. Praćeni su sledeći podaci: godine starosti, pol, mehanizam povređivanja, tip preloma, obim i lokacija mekotkivnih povreda, ortopedski tretman preloma i rane, Injury Severity Score (ISS) i Trauma Score (TS).

Za klasifikaciju otvorenih preloma tibije korišćena je klasifikacija Gustilo, a za stabilizaciju preloma korišćen je unilateralni spoljni fiksator.¹⁰

Rana nakon opsežnog debridmana se prekriva gazom, ostaje otvorena i irigira se rastvorom garamicina. Istovremeno se daje široki spektar antibiotika i antikoagulansi. Redovno se vrši revizija rane, uklanja se nekrotično tkivo do u zdravo sve do dobijanja granulacionog tkiva i priprema se teren za nadoknadu kožnog defekta (Tirsch ili fasciokutani režanj).

U momentu prijema, politraumatizovani pacijent se imobilizuje gipsanom longetom, a definitivna stabilizacija preloma je rađena spoljnim fiksatorom – tek kada se opšte zdravstveno stanje popravi.

U toku perioda praćenja bolesnika radi se ultrazvučna studija abdomena radi otkrivanja intraabdominalnog krvarenja. Hipotenzivni bolesnik sa pozitivnim nalazom ultrazvuka je indikacija za dijagnostičku peritonealnu lavižu (DPL), ako je ona pozitivna (više od 8ml aspirirane krvi), indikovana je eksplorativna operacija.¹¹

Određivanje težine politraume je jedan od odlučujućih faktora za određivanja prvenstva u zbrinjavanju povređenih. Za uspešno rešavanje ovog teškog problema danas nam stoje na raspolaganju veći broj bodovnih (scoring) sistema, a oni su anatomske, fiziološke ili kombinovane. Mi smo koristili skor težine povrede (Injury Severi-

ty Score – ISS), on daje numerički opis povreda u sklopu politraume i spada u anatomske bodovne sisteme. U ovoj skali telo je podeljeno u 6 regiona, a sa porastom broja bodova povećava se i mortalitet.¹² Koristili smo i Trauma Score – TS koji je fiziološki bodovni sistem. On je sastavljen od Glasgow Coma Scale (GCS) koji je umanjeno za trećinu vrednosti i procene kardio – pulmoloških funkcija. Sadrži 5 parametara, a broj bodova je od 1 do 16 i što je skor veći, veća je i mogućnost politraumatizovanog da preživi.¹³

U našoj studiji, procenjeni su radiološki i klinički rezultati. Radiološka analiza obuhvatila je karakteristike sanacije preloma – odloženo zarastanje, ako prelom ne zaraste za 12 do 16 nedelja i nezarastanje, ako prelom ne zaraste za 24 do 28 nedelja.

Klinički rezultati procenjivani su metodom po Karlstrom-Olerud.¹⁴ Praćeni su subjektivni simptomi (bol, pogoršanje hoda, otežano penjanje uz stepenice, pogoršanje u bavljenju ranijim sportovima, ograničenje radne sposobnosti) i objektivni znaci (stanje kože deformitet, atrofija mišića, razlika u dužini noge, redukcija pokreta u kolenu i skočnom zglobu).

REZULTATI RADA

U periodu od januara 2010. do decembra 2015. godine praćeno je 23 pacijenata sa otvorenim prelomom tibije, a u sklopu politraume. Demografske informacije, mehanizam povređivanja i trauma skor je prikazan u tabeli 1.

Tabela 1. Demografska informacija, mehanizam povređivanja i trauma skor

Karakteristike	Prosek	Rang
Godine	39	17 – 78
Broj i pol	15 (65 %) muški 8 (35 %) ženski	
ISS	30,4	10 – 68
TS	10,7	4 – 16
Mehanizam povređivanja	Broj pacijenata (%)	
Saobraćaj	13 (56)	
Motocikl	4 (17)	
Pad	3 (13,5)	
Traktor	3 (13,5)	

Tipovi preloma potkolenice po Gustilo i udruženost povreda u sklopu politraume su prikazani u tabeli 2.

Tabela 2. Tip preloma i udružene povrede

Udružene povrede	Tipovi preloma Gustilo					Ukupno
	I	II	IIIA	IIIB	IIIC	
Craniocerebral injury	1	1	4	2	10	10 (43%)
Thoracic injury	2		2			4 (17%)
Abdominal injury				2		2 (9%)
Fractures of the pelvis		1	2			3 (14%)
Other fract. of long bones	2			1	1	4 (17%)
Total	5 (20%)	2 (9%)	8 (37%)	5 (20%)	3 (14%)	23 (100%)

Evidentno je da dominiraju prelomi tipa IIIA, najčešće uz craniocerebralne povrede i sa većom težinom politraume, tj. bodovni sistem ISS je veći, a TS manji.

Krajnji zbirni rezultati su sumirani posle 12 meseci od povređivanja. Odlično stanje nije nađeno. Dobro i zadovoljavajuće stanje je imalo 14 (60%) ispitanika. Prisutne posledice su tolerantne i ne redukuju radnu i životnu aktivnost u većem obimu. Najčešće posledice koje se sreću u ovoj grupi su: smanjenje fleksije u skočnom zglobu za 10 – 15%, skraćanje ekstremiteta za 1-2 cm kod 3 ispitanika, hipotrofija potkolene muskulature za 1-1,5cm i otok u stopalu i skočnom zglobu kod 6 ispitanika.

Grupa ispitanika sa prilično dobrim i slabim stanjem, ukupno 9 (40%), ostala je sa teškim posledicama: kod dva bolesnika sa prelomom tipa IIIC urađena je potkolena amputacija – kod jednog posle vaskularne operacije, a kod drugog zbog konkvasantne povrede distalne trećine potkolenice koja je praćena neurovaskularnim oštećenjem; infektivna pseudoartroza je registrovana kod 3 ispitanika – one su kasnije lečene resekcijom tibije do u zdravo i distrakcionom osteogenezom; odloženo zarastanje tibije je registrovano kod 4 ispitanika – lečenje je nastavljeno intramedularnim klinom i prelomi su sanirani; kod 2 ispitanika je bilo skraćanje ekstremiteta od 3 i 4 cm – urađena je elongacija spoljnim fiksatorom; kod 2 ispitanika je registrovan valgus tibije

za 200 – urađena je korektivna hemikortikotomija. U ovoj grupi ispitanika evidentna je hipotrofija mišića potkolenice, redukcija pokreta u skočnom zglobu kao i veliki kožni ožiljci posle saniranja rana (tabela 3).

Tabela 3. Komplikacije lečenja po tipu preloma potkolenice

Tip frakture	Infekt. pseudoartroza	Odloženo zarastanje	Amputacija	Zbir
II		1		1
IIIA		2		2
IIIB	2	1		3
IIIC	1		2	3
Zbir	3 (14%)	4 (17%)	2 (9%)	9 (40%)

Vreme postavljanja spoljnog fiksatora je bilo različito. Kod 10 ispitanika, spoljni fiksator je postavljen u proseku od 3 dana (1-5 dana) i to su bili prelomi tipa I – 5 ispitanika, tipa II – 2 i tipa IIIA – 3 ispitanika. Kod 11 ispitanika spoljni fiksator je postavljen 8 dana od povređivanja (6-11 dana), a to je zavisilo od težine ISS i TS. Kod 2 ispitanika sa politraumom i konkvasacijom potkolenice, urađena je potkolena amputacija posle 4 dana od povređivanja.

DISKUSIJA

Stanje politraume predstavlja težak atak na organizam. Post traumatski šok, sistemski poremećaj hemodinamike, metabolički, humoralni i imunološki poremećaji kao i lokalna oštećenja cirkulacije tkiva predodređuju mnoge komplikacije i posledice. Stanje politraumatizovanog na prijemu i njegove vitalne funkcije ocenjene preko ISS i TS određuje ishod i mogućnosti lečenja.

U zbrinjavanju politraumatizovanih bolesnika, važi pravilo prioriteta i kontrola štete. Stabilizacija preloma, privremena ili trajna, ima veliku ulogu i značaj u tretmanu ovakvih bolesnika.^{15,16} Mi smo stabilizaciju preloma izvodili unilateralnim fiksatorom, on pruža uvid u ranu koja mora neprestano da se prati i vrše sekundarni debridmani nekrotičnog tkiva, a njime je moguća i korekcija položaja fragmenata tibije i ispravljanje osovine potkolenice.

Novi trend zbrinjavanja otvorenih preloma potkolenice je intramedularna fiksacija. Weis et al.¹⁷ navode da otvorene prelome tibije fiksiraju intramedularnim klinom u 48% slučajeva, spolj-

nim fiksatorom ili pločom u 12% i repozicija i gips u 27%. Bobhulkar¹⁸ koristi intramedularni klin u 51%, spoljni fiksator u 31%, a repoziciju i gips u 11% slučajeva.

Mnogi autori navode upotrebu intramedularnog klina kod otvorenih preloma tibije sa ili bez rimovanja. Ovom metodom se ošteti intramedularna cirkulacija, a sačuva periostalna, ali se postiže dobra osočina potkolenice i odlična stabilnost, a to je jedan od glavnih faktora uspešne osteogeneze. Uz to i ova metoda pruža mogućnost nege i kontrole rane kao i njeno previjanje do stepena njenog zatvaranja (sekundarni šav ili operativni transfer kože).^{9,19-23}

Otvoreni prelomi tibije u sklopu politraume su izazvani traumom visoke energije, zato su u većem broju multifragmentarni. I koštano i mekoto tkivo imaju velika cirkulaciona oštećenja, a to pogoduje mnogim komplikacijama i posebno infekciji.^{24,25} Prevencija tih komplikacija je stabilizacija preloma i adekvatno lečenje mekoto tkivnih povreda.

Otvoreni prelomi predstavljaju veliku mogućnost razvoja infekcije jer postoji primarna kontaminacija i mekih tkiva i kosti. Ona zavisi od obimnosti povrede mekih tkiva kao i uslova u kojima je nastala povreda (agrarni uslovi, staja, odroni zemlje). Mnogi autori navode uzajamnu vezu između kontaminacije i obima povrede: kod preloma Gustilo tip I kontaminacija iznosi 0-2%, kod tipa II je 2-10% i kod tipa III je 10-50%.²⁶⁻²⁸

Najveći izazov i dilema u spašavanju ekstremiteta je odluka o amputaciji. Najznačajniji faktori koji utiču na donošenje odluke za amputaciju ekstremiteta su: otvoreni prelomi stopala, gubitak koštanog tkiva, mišićne promene, povrede krvnih sudova i odsustvo plantarne osetljivosti. Najveći uticaj na donošenje odluke za amputaciju imaju teške povrede mišića i gubitak plantarne osetljivosti.

Najveći i najteži problem u lečenju ovih preloma je septična pseudoartroza. U sva tri slučaja u našoj seriji sprovedi smo radikalnu resekciju osteitičnog žarišta tibije, potom kortikotomiju u proksimalnom delu i postavljali spoljni fiksator za spuštavanje fragmenta, tzv. metoda distrakcione osteogeneze.²⁹⁻³²

Zaključak, otvoreni prelomi potkolenice nisu mnogo česti, oko 12% od svih preloma potkolenice. Udruženi sa drugim povredama u sklopu politraume predstavljaju još veći izazov za lečenje i krajnji ishod. Njihovo zbrinjavanje ide po šemi kontrole štete, tj. prioritet u zbrinjavanju imaju povrede koje ugrožavaju život, a posledice su prisutne u većem broju slučajeva.

LITERATURA

1. Black EA, Lawson CM, Smith S, Daley BJ. Open pelvic fractures: the university of Tennessee medical center at Knoxville experience over ten years. *J Orthop J* 2011; 31:193-8.
2. Giannoudis PV, Grotz MR, Tziouis C, Dinopoulos H, Wells GE, Boumara O, Lecky P. Prevalence of pelvic fractures, associated injuries and mortality: the United Kingdom perspective. *J Trauma* 2007; 63(4): 875-83.
3. Kapoor SK, Kataria H, Patra SR, Boruah T. Capsuloligamentotaxis and definitive fixation by an ankle-spanning Ilizarov fixator in high-energy pilon fractures. *J Bone Joint Surg Br.* 2010;92:1,100-1,106.
4. Finkemeier CG, Schmidt AH, Kyle RF, et al. A prospective, randomized study of intramedullary nails inserted with and without reaming for the treatment of open and closed fractures of the tibial shaft. *J Orthop Trauma.* 2000;14:187-193.
5. Inan M, Halici M, Ayan I, et al. Treatment of type IIIA open fractures of tibial shaft with Ilizarov external fixator versus unreamed tibial nailing. *Arch Orthop Trauma Surg.* 2007;127:617-623.
6. Gopal S, Majumder S, Batchelor AG, Knight SL, De Boer P, Smith RM. Fix and flap: The radical orthopaedic and plastic treatment of severe open fractures of the tibia. *J Bone Joint Surg Br.* 2000;82:959-66.
7. Gopal S, Giannoudis PV, Murray A, Matthews SJ, Smith RM. The functional outcome of severe, open tibial fractures managed with early fixation and flap coverage. *J Bone Joint Surg Br.* 2004;86:861-7.
8. Robinson CM, McLauchlan G, Christie J, McQueen MM, Court-Brown CM. Tibial fractures with bone loss treated by primary reamed intramedullary nailing. *J Bone Joint Surg Br.* 1995;77:906-13.
9. Court-Brown CM, McQueen MM, Quaba AA, Christie J. Locked intramedullary nailing of open tibia fractures. *J Bone Joint Surg Br.* 1991;72:959-64.
10. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in the management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. *J Trauma* 1984; 24: 742-6.
11. Durkin A, Sagi HC, Durham R, Flint L. Contemporary management of pelvic fractures. *Am Journal Surg* 2006; 92: 211-223.
12. Baker SP, O'Neill B, Haddon Jr W, Long WB. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. *J Trauma* 1974; 14: 187-96.
13. Champion HR, Sacco WJ, Copes WS, et al. A revision of the trauma score. *J Trauma* 1989; 29: 623-9.

14. Karlstrom G, Olerud S. Fractures of the tibial shaft. Critical evaluation of treatment alternatives. *Clin Orthop* 1974; 105; 82-115.
15. Beckman SB, Scholten DJ, Bonell BW, Bukrey CD. Long bone fractures in the polytrauma patient: The role of early operative fixation. *Am Surg.* 1989;55:356-8.
16. Bone L, Bucholz R. The management of fractures in the patient with multiple trauma. *J Bone Joint Surg Am.* 1986;68:945-9.
17. Weiss JR, Montgomery MS, Ehlin A et al. Decreasing incidence of tibial shaft fractures between 1998 and 2004: Information based on 10,627 Swedish inpatients. *Acta Orthop* 2008; 79:526-533.
18. Babhulkar S, Raza HKT. Open fractures. *Indian J Orthop.* 2008 Oct-Dec; 42(4): 365-367.
19. McGraw JM, Lim EV. Treatment of open tibia-shaft fractures: External fixator and secondary intramedullary nailing. *J Bone joint Surg Am.* 1988;70:900-11.
20. Mladenović D. Vaskularizacija kostiju i osteogeneza. Naša reč, Leskovac, 2000.
21. Greksa F, Toth K, Boros M, Szabo A. Experimental studies of microcirculatory changes in the bone. *Magy Seb* 2012; 65:178 - 83.
22. Brookes M. The blood supply of bone. London, Butterworths 1971.
23. Ferreira N, Marais LC, Aldous C. The pathogenesis of tibial non-union. *Orthop Journ*, vol.15 n.1 Pretoria Mar./Apr. 2016.
24. Marissa S, Kenji I, Okoye O. Prospective Evaluation of Treatment of Open Fractures. Effect of Time to Irrigation and Debridement. *JAMA Surg.* 2015;150(4): 332-336.
25. Court-Brown CM, Keating JF, Christie J, McQueen MM. Exchange intramedullary nailing. *J Bone Joint Surg Br.* 1995;77:407-11.
26. MacKenzie EJ, Bosse MJ, Kellam JF, Burgess AR, Webb LX, Swiontkowski MF, et al., editors. Factors influencing the decision to amputate or reconstruct after high-energy lower extremity trauma. *J Trauma.* 2002;52:641-9.
27. Bosse MJ, McCarthy ML, Jones AL, Webb LX, Sims SH, Sanders RW, et al., editors. The insensate foot following severe lower extremity trauma: An indication for amputation? *J Bone Joint Surg Am.* 2005;87:2601-8.
28. Dougherty PJ. Open tibia fracture: Amputation versus limb salvage, Opinion: below-the-knee amputation. *J Orthop Trauma.* 2007;21:67-8.
29. Adamczak Z, Karoń H, Waliszewski W, Kubacki P. Powikłania septyczne po zespoleniach śródstopiowych trzonów kości długich. *Nowiny Lekarskie.* 1999;68: 369-73.
30. Furmetz J, Soo C, Behrendt W et al. Bone Transport for Limb Reconstruction Following Severe Tibial Fracture. *Orthop Rev.* 2016 Mar 21; 8(1): 6384.
31. Rozbruch SR, Weitzman AM, Watson JT, et al. Simultaneous treatment of tibial bone and soft-tissue defects with the Ilizarov method. *J Orthop Trauma* 2006;20: 197-205.
32. Baumgart R, Hinterwimmer S, Kettler M, et al. Central bone transport system optimizes reconstruction of bone defects. Results of 40 treatments. *Unfallchirurg* 2005; 108:1011-21.